

Cuestionario ERQ-CA en versión castellana (Gross y John, 2004)

Instrucciones: te encontrarás a continuación un cuestionario que establece algunas preguntas sobre tus emociones, concretamente sobre la regulación que de estos haces. Por favor, nos gustaría que, basándose en ti mismo y de forma realista, valores de 1 a 5 cada uno de los siguientes ítems, considerando:

1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Ni acuerdo ni en desacuerdo.
4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.

¡GRACIAS POR TU AYUDA!

1. Cuando quiero sentir con intensidad una emoción positiva (como la alegría) cambio lo que estoy pensando.	1	2	3	4	5
2. Reservo mis emociones para mí mismo.	1	2	3	4	5
3. Cuando quiero reducir una emoción negativa (como tristeza o enfado) cambio lo que estoy pensando.	1	2	3	4	5
4. Cuando tengo emociones positivas pongo mucho cuidado en no expresarlas.	1	2	3	4	5
5. Cuando me enfrento a una situación estresante, intento pensar de una forma que me ayude a mantener la calma.	1	2	3	4	5
6. Controlo mis emociones no expresándolas.	1	2	3	4	5
7. Cuando quiero sentir con más intensidad una emoción positiva, cambio mi manera de pensar acerca de la situación.	1	2	3	4	5
8. Controlo mis emociones cambiando mi manera de pensar sobre la situación en la que estoy.	1	2	3	4	5
9. Cuando siento emociones negativas, me aseguro de no expresarlas.	1	2	3	4	5
10. Cuando quiero reducir una emoción negativa, cambio mi manera de pensar acerca de esa situación.	1	2	3	4	5